

Archéozoologie du renne en aven : comparaison des profils squelettiques entre accumulation naturelle et sites archéologiques

Jean-Christophe CASTEL

Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, 1 Route de Malagnou, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse ;
jean-christophe.castel@geneve.ch

Résumé

Outre son utilité classique en termes paléontologiques (ostéométrie, morphométrie, etc.) ainsi que pour des analyses chimiques (isotopes, protéines, ADN, etc.), le matériel osseux provenant des accumulations naturelles en avens peut être utilisé à diverses fins archéozoologiques dans l'objectif de mieux comprendre les comportements humains, notamment dans les sites d'habitats. Dans ce cadre, les questions les plus classiquement abordées concernent la structure des populations ou la saisonnalité des déplacements des troupeaux et indirectement celle des hommes. Nous abordons ici un autre aspect, jusqu'ici peu exploité en contexte d'aven, à savoir l'abondance relative des différents os et de leurs portions.

La confrontation des données sur le renne de l'Igue du Gral avec celles d'une sélection de sites archéologiques du Paléolithique supérieur et moyen du sud-ouest de la France apporte des éléments de compréhension sur les stratégies d'exploitation du gibier et plus particulièrement des carcasses. Elle appelle à une meilleure prise en compte dans les études archéozoologiques de l'origine des disparités de fréquences observées au sein des profils squelettiques avant que ces données ne soient interprétées en termes de comportements humains.

Mots-clés

Renne, représentation anatomique, fragmentation, fracturation, archéozoologie, Paléolithique.

Abstract

Zooarchaeology of reindeer: a comparison of natural traps and archaeological sites.- In addition to its classical usefulness in paleontological terms (osteometry, morphometry, etc.) as well as for chemical analyses (isotopes, proteins, DNA, etc.), bone material from natural accumulations in natural traps can be used for various archaeozoological purposes in order to better understand human behavior, especially in habitat sites. In this context, the questions most commonly addressed concern the structure of populations or the seasonality of herd movements and indirectly that of humans. We address here another aspect, hitherto little exploited in the context of aven, namely the relative abundance of different bones and their portions.

The comparison of data on reindeer from the Igue du Gral with those from a selection of Upper and Middle Paleolithic archaeological sites from southwestern France provides elements of understanding of the strategies for exploiting game, and more particularly the carcasses. It calls for a better consideration in archaeozoological studies of the origin of frequency disparities observed within skeletal profiles before these data are interpreted in terms of human behavior.

Keywords

Reindeer, skeletal part representation, fragmentation, fracturation, zooarchaeology, Paleolithic.

1. INTRODUCTION

Les fouilles de l'Igue du Gral ont permis de rassembler une masse d'informations considérable dont l'utilité n'est pas uniquement d'ordre paléontologique ou visant à documenter les climats et les populations animales du passé. Le transfert à l'archéologie a été dès l'origine une des motivations essentielles et a conditionné les méthodes de fouilles (Castel *et al.*, 2008; Coumont &

Castel, 2007). Ces perspectives peuvent être extrêmement variées et l'objectif n'est pas ici de présenter une étude exhaustive de toutes les possibilités de transfert que ce matériel paléontologique autorise. Il s'agit plutôt d'une sélection subjective de thèmes correspondant à nos préoccupations d'archéozoologues spécialistes des faunes du Paléolithique ou du Mésolithique d'Europe occidentale. L'objectif principal du présent travail est de fournir des données référentielles pour l'interprétation

des données archéo(zoo)logiques ainsi que des pistes pour de futurs développements.

Deux axes ont été privilégiés :

1. la conservation différentielle des éléments anatomiques et les relations de fréquence entre ces éléments ; cet examen peut être rapporté aux questions de transport et de traitement différentiel observés dans les sites archéologiques ;
2. la conservation des différentes parties d'un os et les liens de fréquence avec ceux qui l'entourent ; cet examen est à mettre en relation avec les problèmes de dégradation naturelle, d'intervention des carnivores et de fracturation intentionnelle anthropogénique.

Ces types d'études concernent potentiellement toutes les espèces représentées par un grand nombre de restes dans les principaux ensembles fouillés de l'aven. Elles sont abordées notamment pour les oiseaux (Laroulandie, 2024) et les léporidés (Mallye & Pelletier, 2024). Quelques données de même nature sont rapportées pour le cheval (Bignon-Lau, 2024) et par les autres auteurs dans le cadre des études paléontologiques. La présente étude porte essentiellement sur le renne, qui est très abondant au Gral et qui, par ailleurs, constitue une des proies les plus communément chassées dans le sud-ouest de l'Europe au Paléolithique supérieur et pendant certaines phases du Paléolithique moyen (Bridault *et al.*, 2000 ; Castel & Boudadi-Maligne, 2017 ; Castel *et al.*, 2014 ; Costamagno *et al.*, 2016 ; Discamps *et al.*, 2014 ; Kuntz, 2011 ; Lacarrière, 2015 ; Langlais *et al.*, 2012).

2. PROFILS SQUELETTIQUES ET COMPORTEMENTS HUMAINS

Dans les sites archéologiques, l'examen des variations de fréquences des os et de leurs parties, connu sous le nom d'analyse des profils squelettiques, est utilisé pour identifier une large variété de comportements économiques ou culturels des populations préhistoriques, associés aux stratégies de subsistance depuis l'acquisition jusqu'à la consommation alimentaire et technique (e.g. Binford, 1978, 1981 ; Castel *et al.*, 1998). Elle a fait l'objet de recherches considérables basées notamment sur l'interprétation des données des sites d'habitat ou d'abattage, mais surtout à l'aide de référentiels réalisés soit en observant les derniers chasseurs-cueilleurs (e.g. Abe, 2005 ; Binford *op. cit.* ; Bunn, 1983), soit de façon expérimentale ou théorique (pour ne citer qu'une infime sélection subjective : Bökönyi, 1970 ; Brain, 1981 ; Coumont, 2008 ; Ducos, 1968 ; Grayson, 1984 ; Lyman, 1984, 1994 ; Morin & Ready, 2013 ; Morin *et al.*, 2016 ; Pickering *et al.*, 2006 ; Poplin, 1976 ; Speth, 1983 ; Spiess, 1979 ; Voorhies, 1969). Ces recherches ont fait progresser les capacités d'interprétations archéozoologiques. Dans l'abondante littérature qui s'y rapporte, on trouve de nombreux outils mis à la disposition des spécialistes pour comparer les fréquences observées

dans différents contextes, qu'ils soient archéologiques ou actualistes, puis les interpréter, si possible, en termes de choix humains. L'étude des processus de dégradation naturelle, par exemple ceux dus à l'activité des carnivores (Binford, 1981 ; Brain, 1981 ; Castel, 2004 ; Castel *et al.*, 2011 ; Fosse *et al.*, 2004, 2012) ou aux effets du climat périglaciaire (Guadelli, 2008 ; Mallye *et al.*, 2009), a été intégrée aux réflexions archéologiques conjointement à la caractérisation de la nature des tissus animaux, particulièrement celle des tissus osseux (Andrews, 1990 ; Behrensmeyer, 1978 ; Hill, 1976 ; Klein & Cruz-Urbe, 1984 ; Fosse, 1995 ; Haynes, 1988 ; Stiner, 1991 et les auteurs précédemment cités).

Dans cette perspective archéologique, le matériel issu des accumulations naturelles a été utilisé pour aider à comprendre la survie différentielle des os. On citera à titre d'exemple les travaux pionniers de Voorhies (1969) sur une faune d'âge tertiaire, l'étude de la dégradation météorique par Behrensmeyer (1978) ou encore l'étude des os des cerfs tués par l'éruption du Mont St-Helens par Lyman (1989).

3. MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'examen du matériel de l'Igue du Gral a permis très tôt de constater qu'il pouvait constituer une nouvelle source d'information utile à l'interprétation des profils squelettiques observés en contextes archéologiques. Après les trois premières campagnes de fouille qui ont eu pour objectif d'obtenir une vision d'ensemble du site et de ses assemblages, la récolte du matériel de l'aven a été réalisée avec plus de soin, notamment par un tamisage exhaustif à l'eau et tri à sac avec une maille de 1,85 mm permettant une récolte intégrale des fragments infracentimétriques (Castel & MBM 5, 2024). Cette finesse a permis, par exemple, de récolter des osselets de l'oreille interne d'ongulés de la taille du renne (Castel & Kuntz 2024) ce qui, à notre connaissance, est rarissime dans un site archéologique ou paléontologique.

Au Gral, le renne est à peu près la seule espèce dans la classe de la macrofaune de taille moyenne : le sanglier est en effet absent alors que le bouquetin n'est présent qu'en faible proportion à la base de la séquence. Il est ainsi possible de prendre en compte les vestiges de taille moyenne déterminés anatomiquement sans attribution spécifique précise, ce qui a été fait pour certaines des analyses présentées ci-dessous. L'examen de la représentation relative des différents os et de leurs parties conservées ou brisées est présenté selon des critères descriptifs dérivés des analyses classiques en archéozoologie à la suite des travaux de Binford (1978, 1981) ou de Gifford & Crader (1977) c'est-à-dire par élément anatomique, portion, segment et si nécessaire la face de chaque os ; les critères d'âge sont également importants pour décrire le degré d'épiphyse.

Les études sur les profils squelettiques avaient été initiées dès le début des fouilles (Castel *et al.*, 2008 ; Coumont, 2006, 2008, 2009 ; Coumont & Castel, 2007). La présente étude porte sur un corpus largement plus important, tout en retirant une partie précédemment intégrée aux analyses, mais qui présente des caractéristiques distinctes («Remanié» du fond de la salle non attribué à un ensemble). L'impact des carnivores est minime dans l'ensemble 3 et semble négligeable dans les ensembles sous-jacents (Boudadi-Maligne & Castel, 2024 ; Castel & Kuntz, 2024). L'analyse des ensembles 4 à 6 est limitée en raison d'effectifs sensiblement plus faibles que ceux des ensembles sus-jacents, mais aussi en raison de l'interstratification d'une lentille de sédiment rouge riche en ossements plus anciens qui s'est écoulée depuis la partie est de la cavité et n'a pas été immédiatement identifiée lors des fouilles. Le matériel interstratifié est en général plus rouge et plus abîmé mais, par précaution, nous avons retiré de l'analyse le matériel provenant de cette interstratification et celui à ses abords immédiats (ENS4+inter).

Diagnostiquer les particularités du matériel d'une accumulation naturelle dans une perspective purement archéozoologique s'avère être un exercice théorique assez abstrait. Nous avons préféré discuter directement des points communs et des différences entre l'Igüe du Gral et un ensemble représentatif de six sites du Paléolithique moyen et supérieur d'Aquitaine (Tabl. 1). Ces derniers sont largement dominés par le renne ; le cheval est en général le taxon de rang 2 et les bovinés sont rares, sauf dans l'un de ces sites (Cassegros). Dans les sites plus méridionaux, le bouquetin représente quelques pourcents des ongulés et il est souvent difficile à distinguer du renne lorsqu'il est très fragmenté.

Ces sites ont fait l'objet de fouilles récentes avec tamisage systématique des sédiments. La conservation des vestiges est considérée comme excellente, sauf dans le cas du Petit Cloup Barrat où elle est relativement bonne. L'action des carnivores est nulle dans la majorité des sites retenus (Roc de Marsal, Castanet, Cuzoul de Vers, Petit Cloup Barrat) ; on observe une faible action du renard à Combe Saunière ; à Cassegros, l'évaluation est en cours,

Tableau 1 : Présentation des corpus utilisés dans ce travail. Déterminations J.-C. Castel sauf GRAL : collectif. * : autres taxons et os déterminés identifiés par classe de taille de mammifères ; oiseaux et microfaune exclus. + : est incluse une faible proportion de vestiges dont l'appartenance au techno-complexe mentionné n'est pas tout à fait certaine. Pour des raisons liées à l'élaboration plus ou moins fine des filtres (exclusion/inclusion de certaines pièces en fonction du degré de remaniement ou de détermination, etc.), ces ensembles peuvent contenir des valeurs légèrement différentes de celles publiées par ailleurs.

Site	Igüe du Gral	Roc de Marsal	Castanet	Combe Saunière	Cassegros	Cuzoul de Vers	Petit Cloup Barrat
Code	GRAL	RDM	CT	CS	CASG	CZ	PCB
Commune	Sauliac-sur-Célé	Campagne-du-Bugue	Sergeac	Sarliac-sur-l'Isle	Trentels	Vers	Cabrerets
Fouilleur(s)	Castel <i>et al.</i>	Dibble <i>et al.</i>	White et Pélegrin	Geneste et Chadelle	Le Tensorer	Clottes et Girault	Castel et Chauvière
Corpus	ENS. 3 à 6	Lev.4+5 G18+K16	tout	c.4	c.9 + c.10	c.23	c.4
Périodisation	35 000 -16 000 calBP	Moustérien type Quina	Aurignacien	Solutréen +	Badegoulien +	Badegoulien	Magdalénien inférieur +
Archéozoologie		Castel <i>et al.</i> , 2017	Castel, 2011	Castel, 1999 ; Castel <i>et al.</i> , 1998	non publié	Castel, 1999, 2003, 2010	Ducasse <i>et al.</i> , 2011
Bovinés	1039	43	10	92	163		4
Cheval	1591	193	283	508	299	5	24
Cerf	54	17	3	43	22	5	2
Renne	4544	998	2980	3721	1086	1463	1731
Bouquetin	29			3	12	51	91
Chamois	74	1		83	5	40	14
Saïga	13			42	1		
Chevreuril	1	8					
Sanglier	0						
Autres *	7047	3749	7353	7536	1535	1240	4934
Total	14392	5009	10629	12028	3123	2804	6800

mais l'impact des carnivores est très limité. Ces différents sites ont été analysés par un même archéozoologue (l'auteur) selon des procédures identiques.

Les profils squelettiques des sites archéologiques de référence n'ont pas été établis de la même manière dans les différentes publications. Ils ne sont pas disponibles pour Cassegros et devront être repris ultérieurement. Pour ces sites, on observe une forte convergence des profils. Tous sont caractérisés par la forte représentation des os longs et plus particulièrement de leurs diaphyses. Le crâne est également bien représenté, notamment les dents jugales et parfois la base du crâne. Les os des ceintures, le basipode et les phalanges sont peu abondants. Enfin, les côtes et les vertèbres sont rares. Les données de base ont été retravaillées en fonction des thématiques abordées.

Pour le Gral, seuls les ensembles 3 à 6 sont retenus, sauf précisions contraires. Les bois de renne seront étudiés ultérieurement.

4. RÉSULTATS

4.1. Le crâne et la mandibule

La question du transport du crâne depuis les sites d'abattage vers les sites archéologiques est cruciale dans bien des contextes puisque cette partie est essentiellement représentée par les dents supérieures alors que le reste est beaucoup moins fréquemment identifié. On peut suspecter une destruction systématique du crâne dans les habitats, mais cela est rarement discuté du fait de l'absence de vestiges. Parmi les six sites archéologiques de comparaison, le Cuzoul de Vers fait exception avec son fort taux de condyles occipitaux et de portions pétreuses du temporal (= rocher) conservés sous forme brûlée qui apportent un contrepoint à la fréquence généralement élevée des dents jugales (Castel, 1999, 2003). L'accumulation naturelle de l'Igüe du Gral devrait permettre de constituer une base référentielle pour discuter du mode de conservation du crâne en contexte archéologique. En effet, le corpus se compose de plus de 450 fragments de crânes de la taille de ceux du renne. Cependant, deux problèmes majeurs limitent ces comparaisons : il reste à prouver d'une part que les fragments crâniens ont toujours été déterminés et enregistrés avec la même exigence dans les différents sites (Gral compris) et, d'autre part, que le codage soit suffisamment cohérent pour autoriser des comparaisons de la fréquence des différentes parties du crâne sous forme informatisée. Cela rend les tentatives de comparaison quelque peu prématurées. La première impression est que toutes les parties du crâne sont présentes au Gral sans surreprésentation marquée des condyles, des rochers ou des maxillaires. À l'exception du Cuzoul de Vers, dans les sites archéologiques, les faibles effectifs n'autorisent que peu de comparaisons.

Une étude en détail de la mandibule reste aussi à faire. Au Gral, de nombreuses mandibules sont pratiquement

complètes, mais plus encore sont fragmentaires. Des aspects potentiellement intéressants concernent la fragmentation naturelle de la série jugale ou les proportions relatives du processus coronoïde et du condyle qui sont conservés ou identifiés. On peut toutefois souligner que le bord inférieur du corps n'est pas surreprésenté comme il l'est généralement dans les sites archéologiques examinés.

4.2. Les dents

Les incisives et canines de renne sont parfois très abondantes dans les sites archéologiques du Paléolithique supérieur. C'est le cas dans les sites du Quercy. Cela n'est pas dû à une surreprésentation des jeunes individus (les molaires n'étant pas encore sorties dans ce cas). Dans plusieurs sites, ce phénomène semble en lien avec la présence d'une grande quantité d'incisives modifiées pour la parure (Castel, 1999 ; Castel & Chauvière, 2014 ; Castel *et al.*, 2019). Cependant, en contexte archéologique, la limite entre ce qui est attendu dans une accumulation résultant du transport de portions alimentaires et ce qui relève de l'accumulation spécifique à visée symbolique est difficile à préciser. Le corpus du Gral fournit un élément de comparaison utile à cette discussion. Pour des crânes ramenés entiers, on devrait trouver des valeurs d'incisives et de canines comprises entre 31 % du total des dents pour un nouveau-né (la M1 est constituée dès la naissance même si non apparente et peut donc être retrouvée isolée) et 23 % pour une population uniquement composée d'adultes (voire moins si on tient compte des superpositions entre des déciduales usées et des prémolaires déjà bien formées). La population du Gral devrait se situer entre ces valeurs. Néanmoins, la proportion d'incisives est sensiblement inférieure à ces valeurs théoriques. Cette faiblesse pourrait être le résultat des méthodes de tamisage plus sommaires lors des trois premières campagnes de fouilles. Nos résultats tendent à démontrer que ce n'est pas le cas puisqu'au sein de l'ensemble 3 les proportions ne varient pas en fonction de l'évolution de la qualité du tamisage (Fig. 1). En revanche, on observe une fréquence importante d'incisives et de canines dans les ensembles 4 à 6 ; celle-ci n'est pas expliquée, mais d'autres singularités de représentation des éléments anatomiques sont observées dans cet ensemble (Castel & Kuntz, 2024).

Les sites archéologiques présentent des fréquences relatives des dents assez diversifiées (Fig. 2). Au Roc de Marsal, incisives et canines sont nettement sous-représentées (bien que les refus de tamis soient pris en compte). Castanet, Combe Saunière et Cassegros présentent des caractéristiques similaires que l'on peut assimiler à une situation normale dans les sites pour lesquels la parure en incisives de renne est marginale ; les proportions observées au Gral sont voisines de celles observées dans ces sites. En revanche, comme indiqué plus haut, le Cuzoul

Fig. 1: Comparaison des fréquences des différents types de dents entre les différents ensembles du Gral et en fonction de la qualité du tamisage (T = tamisage; sommaire: 2001-2003; bon: 2006-2008; excellent: 2009-2011). Entre parenthèses: nombre de dents; les dents insérées sur os sont comptées.

Fig. 2: Proportion des principaux types de dents sur un renne (Qsp: quotient spécifique, nombre de dents par catégorie à l'âge donné) et dans plusieurs sites. Les dents modifiées ne sont pas prises en compte. Déterminations Castel (sauf Gral: collectif) selon des critères constants (les dents ne sont prises en compte que si elles sont suffisamment complètes); fouilles récentes. Entre parenthèses: nombre de restes. Même calcul que dans la figure précédente. GRAL: ensemble du gisement.

de Vers montre des proportions d'incisives et de canines plus élevées que celles observées dans l'ensemble 3 du Gral et dans les autres sites d'habitat. Dans ce site, aucune dent jugale n'est retrouvée brûlée et leur fragmentation ne semble pas différente de celle des autres sites: La forte proportion d'incisives (et de canines inférieures incisiformes) non modifiées peut être mise en relation avec une collecte spécifique de ce type de dents pour la réalisation d'éléments de parure. Cette surreprésentation

peut être identifiée dans plusieurs sites du Quercy (Castel & Chauvière, 2014). Les mandibules ont vraisemblablement été introduites dans les habitats avec toutes leurs dents, mais une proportion additionnelle de dents est arrivée dans ces sites de façon indépendante, soit sous la forme d'incisives-parures non façonnées, soit sous forme d'éléments sélectionnés en vue de leur transformation. Le matériel de l'Igue du Gral vient donc confirmer les hypothèses émises par les archéozoologues.

4.3. Les vertèbres

Les vertèbres sont toujours très largement sous-représentés dans les sites paléolithiques d'Europe occidentale. Les causes de cette absence les plus souvent discutées sont: 1 - un abandon (presque) complet sur le site d'abatage après une phase de boucherie primaire; 2 - une destruction par l'Homme dans les sites d'habitats dans le cadre d'une exploitation alimentaire ou technique; 3 - la fragilité intrinsèque de ces os de faible densité conduisant à leur disparition; 4 - d'autres modifications post-dépositionnelles notamment une consommation de ces éléments par les carnivores. L'Igue du Gral permet d'observer la réalité de la conservation des vertèbres en dehors de toute activité humaine ou de carnivore et dans un contexte de conservation relativement favorable.

L'analyse prend en compte les vertèbres attribuées au renne, mais aussi celles qui ont été attribuées à la même classe de taille que le renne (Tabl. 2).

Sans surprise, peu de vertèbres sont complètes, mais deux caractéristiques sont à souligner: la très grande abondance de disques vertébraux non épiphysés et celle des corps vertébraux par rapport aux différents processus, articulaires ou non, alors que ces derniers dominent largement dans les sites archéologiques de référence (Figs 3-4). Le fait que les jeunes soient relativement abondants au Gral (Castel & Kuntz, 2024) explique en partie cette particularité qui contraste avec les sites archéologiques où les jeunes sont pourtant parfois très bien représentés.

La forte proportion de vertèbres complètes par rapport à ce qui est observé dans les sites archéologiques doit être soulignée. Compte tenu d'une conservation des vestiges fragiles qui est bonne sans être exceptionnelle à l'Igue du Gral et parallèlement à une conservation qui est parfois considérée comme excellente dans certains sites archéologiques de référence, il y a lieu de suspecter que l'absence d'éléments complets dans ces derniers est principalement le résultat d'une fragmentation intentionnelle. Les hypothèses de combustion sélective (Cuzoul de Vers; Castel, 1999, 2010) ou d'extraction de la graisse (pour le Roc de Marsal: Castel *et al.*, 2017; voir aussi Costamagno, 2013; Morin & Soulier, 2017) s'en trouvent renforcées.

Les disques non soudés ou les corps vertébraux sans leurs épiphyses constituent environ les $\frac{3}{4}$ du corpus (Figs 5-6). Dit autrement, le nombre de disques non soudés

Tableau 2 : Inventaire des fragments de vertèbres déterminés et attribués aux classes de tailles voisines du renne. Nombre de restes pour l'ensemble du gisement ; «probabilité renne» : appréciation selon notre expérience de la déterminabilité des fragments et des fréquences relatives observées de l'appartenance des fragments au renne.

	Probabilité renne	Atlas	Axis	Cervicales 3-7	Thoraciques	Lombaires	Sacrum	Caudales	Indéterminées	Total
Moyen ou grand mammifère indéterminé	moyenne	1		8	16	7	9	13	57	111
Moyen ou grand ongulé indéterminé	moyenne				1	1			1	3
Moyen mammifère indéterminé	> 80 %			25	60	33	5	6	90	219
Moyen ongulé indéterminé	> 90 %			8	30	12	3	1	16	70
Renne	100 %	21	16	86	236	95	22	37	51	564
Petit ou moyen ongulé indéterminé	> 80 %			2	1			2	1	6
Petit ou moyen mammifère indéterminé	moyenne	1		4	34	2	1	14	33	89
Bouquetin	0				1					1
Total		23	16	133	379	150	40	73	249	1063

Fig. 3 : Corps vertébraux de renne du carré O49 ; échelle 5 cm.

Fig. 4: Epiphyses non soudées de corps vertébraux (disques) des carrés P46 et Q46 dans les ensembles 3 et 4; échelle 5 cm.

Fig. 5: Proportions des corps vertébraux (cervicales 3 à 7 + thoraciques + lombaires) selon les stades d'épiphysation (jeunes = non épiphysés; soudure/épiphysation partielle; adultes = épiphysation complète); carrés N49 à R47; ensembles 2 à 6; N = 350.

Fig. 6: Proportions de jeunes parmi les vertèbres (cervicales 3 à 7 + thoraciques + lombaires): abondance relative des disques isolés par rapport aux corps vertébraux d'adultes; le nombre de disque est divisé par 2 pour être comparé à celui des corps; N = 564.

divisé par 2 est quasiment équivalent au nombre de corps vertébraux de jeunes individus. Cet équilibre entre corps et disques vertébraux de jeunes individus au Gral montre que ces vestiges peuvent se conserver relativement bien. En revanche, dans les sites archéologiques pris en compte, on observe de forts déséquilibres entre ces parties de vertèbres, ce qui doit être expliqué comme le résultat d'une action anthropique qu'il est nécessaire d'identifier (Fig. 7). Au Cuzoul de Vers, la disparition presque complète des disques (par rapport aux corps de jeunes) semble liée à la combustion systématique de la partie centrale des vertèbres (Castel, 1999, 2003) : les disques deviennent indéterminables une fois brûlés, car plus fragiles que les corps. Au-delà des faibles effectifs, se peut-il que dans les deux autres sites dans lesquels les disques sont plus rares que les corps, des procédures d'utilisation des os spongieux comme combustibles aient été mises en place? Le transport différentiel par l'eau semble exclu. Enfin, au Roc de Marsal où la conservation

est excellente, les disques sont bien conservés, mais les corps plutôt rares. La plupart des régions articulaires du squelette pourraient avoir été détruites dans le cadre d'un processus de récupération de la graisse osseuse (Castel *et al.*, 2017), mais ceci n'explique pas pourquoi les disques ont survécu. Dans ces différents cas, une analyse beaucoup plus précise semble nécessaire.

La représentation relative des autres parties des vertèbres permet de prolonger cette analyse. Les sites archéologiques montrent de fortes proportions de fragments d'arc et des processus épineux et transverses qui ont été séparés des corps, à l'exception du Cuzoul de Vers qui se distingue encore des autres avec une forte proportion de corps. La rareté des vertèbres complètes, mais aussi des fragments de corps par rapport aux autres parties des vertèbres, permet de suspecter une fracturation intentionnelle de celles-ci conduisant à une séparation des corps, des arcs et des processus épineux et transverses (Fig. 8). Ces différents éléments conduisent à suspecter qu'il existe dans les sites archéologiques une destruction intentionnelle des vertèbres conduisant à la séparation entre les corps et le reste de ces os (arcs et processus épineux/transverses) puis au morcellement des corps. Le cas du Cuzoul de Vers, plus explicite (Castel, 1999), permet de soupçonner une utilisation des corps (avec occasionnellement les têtes des côtes) dans le cadre d'une alimentation des foyers. Dans les autres sites, les modalités d'utilisation des corps vertébraux ne sont pas documentées, mais la surreprésentation des arcs et des processus sous-tend une fracturation du rachis dans le cadre de procédures d'exploitation désormais masquées.

Fig. 7: Proportion disques / corps vertébraux de jeunes dans les sites examinés. En nombre de restes : entre parenthèses valeurs respectives.

4.4. Les côtes

Dans les sites archéologiques, les grils costaux sont susceptibles d'avoir eu un traitement distinct de celui des vertèbres. Lors de certains processus de traitement des

Fig. 8: Comparaison de la fragmentation et de la représentativité des fragments de vertèbres cervicales (atlas et axis exclus), thoraciques et lombaires dans différents types de sites. Entre parenthèse : nombre total de restes et nombre de restes brûlés.

carcasses, les têtes articulaires des côtes peuvent subir le même sort que les vertèbres pour des raisons liées aux modalités de désarticulation du squelette, comme cela a été observé à Verberie (Audouze, 1988), ou liées à la combustion comme au Cuzoul de Vers (Castel, 1999). La confrontation des fréquences de ces deux parties du rachis est donc importante pour préciser les pratiques alimentaires et techniques.

Pour des raisons pratiques, dans les différents sites, seuls les restes de plus de 30 mm et dont la moitié de la circonférence est préservée sont pris en compte. Pour le calcul du nombre d'individus d'après les corps des côtes, nous avons divisé la longueur cumulée de l'ensemble des fragments par 7000 mm qui correspond à la longueur cumulée de toutes les côtes d'un renne (Castel, 1999).

Malheureusement, les résultats ne sont pas probants (Fig. 9). Au Gral, les corps sont mieux conservés que les articulations. Dans la plupart des sites archéologiques,

les valeurs respectives sont relativement comparables, y compris au Cuzoul de Vers pour lequel la reconstitution des modalités de combustion montre cependant un traitement différencié entre régions articulaires et corps.

4.5. Les ceintures

L'examen de la scapula s'avère peu productif du fait de l'extrême rareté des portions articulaires dans la plupart des sites archéologiques (Tabl. 3). On note toutefois qu'au Gral aussi des extrémités articulaires brisées ont été identifiées, bien qu'en très faible proportion ; par conséquent, en contexte archéologique, tous les fragments articulaires incomplets ne résultent pas forcément d'une fracturation intentionnelle.

L'os coxal est rare dans la plupart des sites archéologiques de référence, mais aussi à l'Igüe du Gral (Tabl. 4).

Fig. 9 : Proportions des têtes et des corps de côtes en NMI à l'Igüe du Gral et dans différents sites paléolithiques (renne + bouquetin + ongulés de taille moyenne indéterminés) ; Gral : échantillon (le mode d'enregistrement des têtes de côtes par les différents détermineurs et avec les autres sites n'ayant pas été cohérent nous avons revu pour ce graphique le matériel de 5 carrés représentatifs) ; entre parenthèses : longueur cumulée en mm / nombre de têtes ; les fragments de côtes récoltés dans les refus de tamis ne sont pas pris en compte. La longueur totale d'un gril costal de renne est évaluée à 7000 mm (Castel, 2005) ; conversion de la longueur cumulée et du nombre de têtes en MAU.

Tableau 3 : Nombre d'extrémités distales de scapula parmi les vestiges d'ongulés de taille moyenne (renne + bouquetin + ongulés de taille moyenne indéterminés) ; brûlés, jeunes et fœtus exclus (au Roc de Marsal tous les vestiges de scapula correspondent à des fœtus).

	GRAL	RDM	CT	CS	CASG	CZ	PCB
Complète + col	24		6	5	2		6
Complète sans col	1		1			1	
Fragment	3		1	3	2	2	1

Tableau 4 : Pourcentage de fragments de coxaux parmi les vestiges d'ongulés de taille moyenne (renne + bouquetin + ongulés de taille moyenne indéterminés).

	GRAL	RDM	CT	CS	CASG	CZ	PCB
% coxal	1,5	0,8	0,3	1,1	1,1	1,8	1,3

Si, pour les os longs, les petites dimensions des fragments observées dans les sites archéologiques sont interprétées comme le résultat de l'exploitation alimentaire (récupération de la moelle diaphysaire) ou de l'exploitation technique (utilisation des portions articulaires comme combustible au Cuzoul de Vers), que penser des dimensions des fragments du coxal dans les différents types de sites ?

Au Gral, le coxal, bien que sous-représenté, est caractérisé par une proportion importante de grands fragments, notamment ceux supérieurs à 100 mm alors que ce type de fragments est pratiquement absent dans les sites archéologiques examinés (Fig. 10). De plus, même si les cassures sur os frais n'y ont pas été systématiquement quantifiées, elles sont incontestablement présentes sur une part importante des bords des fragments de coxaux. Ainsi, le morcellement du coxal n'est pas forcément à mettre en lien avec une intervention humaine. Seule une analyse extrêmement détaillée des fragments pourrait permettre de distinguer entre fracturation et fragmentation. Dans les sites archéologiques de référence, les données semblent indiquer une volonté d'obtenir des fragments de 30 à 70 mm de long. Il y a donc une différence importante entre ce qu'on observe au Gral et ce qui est observé dans les autres sites archéologiques ; cette fragmentation intense pourrait de fait être liée à un traitement anthropique aboutissant à un morcellement important de cet os.

En effet, ce morcellement ne s'explique pas par une désarticulation de la hanche au silex, qui laisserait cet

os entier, mais plutôt par une fracturation de cette articulation ou une destruction post-dépositionnelle. Dans la grotte des Eglises, où la conservation des surfaces osseuses est exceptionnelle, le caractère intentionnel du morcellement des coxaux a été démontré (Delpech & Villa, 1993), mais l'hypothèse d'une fracturation en vue de bouillons avait été jugée peu probable principalement du fait de la variabilité des dimensions des fragments obtenus. Au Cuzoul de Vers, qui est le site pour lequel le coxal est le mieux conservé, les acetabulums sont très fortement brûlés alors que les autres parties de l'os coxal ne le sont quasiment pas. Il est de fait possible de suspecter une fracturation autour de la région articulaire de la hanche ainsi que cela est observé pour l'épaule, le coude ou le genou et non une désarticulation os par os au sens de Binford (Castel, 1999, 2003). Ces deux sites incitent à considérer que la fracturation des articulations peut jouer dans certains sites un rôle plus important que la désarticulation os par os.

4.6. Les autres os des membres

4.6.1. Fréquence relative des os longs

Bien qu'ils n'aient pas d'épiphyse proximales, nous incluons les métapodes dans les os longs pour cette analyse. Les différents os longs de renne du Gral se présentent sous des aspects similaires. La plupart sont complets : dans les bacs de rangement, le volume occupé

Fig. 10: Fragmentation du coxal des ongulés de taille moyenne (renne + bouquetin). Proportion des différentes classes dimensionnelles dans différents sites. Effectifs entre parenthèses. Codes : voir Fig. 2.

par les os entiers (jeunes et adultes) est bien supérieur à celui des fragments. Ces os longs ne sont pas représentés de façon égale ainsi qu'on pourrait s'y attendre pour un site dans lequel le transport différentiel n'intervient pas. Néanmoins, dans les sites archéologiques les écarts de fréquence entre les os longs sont souvent interprétés en termes de transport différentiel au regard de leur utilité nutritive. Par exemple, la plus grande rareté des métapodes peut être interprétée comme le résultat de leur abandon sur les lieux d'abattage des proies du fait de leur faible utilité alimentaire. Dans cette perspective, nous avons comparé les profils observés dans les différents sites archéologiques avec ceux de l'Igue du Gral.

Les fréquences relatives des os longs s'avèrent très variables dans les sites archéologiques (Fig. 11). Certains sont caractérisés par une surreprésentation du tibia ; pour d'autres c'est le métatarsien qui domine et, encore une fois, le Cuzoul se distingue avec une représentation assez équilibrée. Les fréquences observées au Gral sont différentes de l'ensemble de ces sites du fait d'une fréquence élevée des os du membre antérieur.

Identifier l'origine de ces différences s'avère difficile. On pourrait en effet supposer que, dans les différents sites d'habitat, les profils soient relativement similaires, d'autant que les ressources nutritives sont les mêmes et que les besoins doivent peu varier à ce niveau de l'exploitation des ressources. Cela n'est pourtant pas le cas, bien que le déterminateur soit unique, que la longueur moyenne des fragments soit semblable et que les effectifs soient souvent importants. Faut-il pour autant en conclure que ces différences voient leur origine dans des modèles économiques différents ? Cette question n'est que rarement abordée ; elle s'avère complexe à résoudre, mais mériterait selon nous plus d'attention.

Parmi les particularités de ces profils, on note dans la

plupart des sites de référence, y compris au Gral, que le tibia est mieux représenté que le fémur. Cela peut être lié à la solidité relative de ces deux os, le tibia ayant notamment une densité plus élevée (Lam *et al.*, 1999) et certainement à une plus grande facilité de détermination. De même, dans les sites archéologiques, le métacarpien est plus abondant que le métatarsien alors que c'est l'inverse au Gral (comme tout le membre antérieur). La logique qui veut que l'utilité alimentaire relative détermine la fréquence relative des os longs ne semble donc pas complètement respectée.

4.6.2. Complétude des os longs

Pour tenter de mieux comprendre les différences de fréquences des os longs, nous avons examiné le degré de fragmentation de l'ensemble du matériel enregistré, jeunes inclus, mais en excluant le radius (la base de données n'ayant pas été configurée pour distinguer le radius seul du radio-ulnaire) (Fig. 12). Au Gral, le métacarpien se distingue des autres os par un taux de fragmentation plus faible puisqu'un tiers de ces os sont conservés à plus de 80 % (35/105). La longueur réduite de cet os et le faible volume de sa cavité médullaire le soumettent moins à l'écrasement par pression sédimentaire que les autres os longs.

4.6.3. Diaphyses et extrémités articulaires

L'appréciation des proportions entre diaphyses et extrémités articulaires est également une problématique archéozoologique importante. Progressivement, les études archéozoologiques sur les époques préhistoriques

Fig. 11 : Comparaison des fréquences des os longs (% NMI) dans différents sites (déterminateur unique).

Fig. 12 : Degré de complétude des os longs de renne de l’Igou du Gral (ensemble des vestiges cotés, jeunes inclus). Pourcentage de la longueur conservée (entre parenthèses : nombre de restes); à noter que les épiphyses non soudées, mais complètes, sont généralement enregistrées dans les deux plus petites classes.

sont passées de la comparaison de la fréquence des os longs à partir de celles de leurs extrémités à celle de leurs diaphyses grâce à l’utilisation des landmarks. Néanmoins, comparer les fréquences des extrémités et des diaphyses demeure utile pour comprendre les causes de la surreprésentation de ces dernières. La surreprésentation des diaphyses est beaucoup moins marquée au Gral (Fig. 13) ou dans d’autres accumulations naturelles (Coumont, 2009). Ainsi, l’Igou du Gral fournit une évaluation de la part de la disparition naturelle des extrémités. Contrairement à ce qui est observé dans les sites de référence, celle-ci est relativement faible, de l’ordre de 10 ou 20 % pour la plupart des os, mais beaucoup plus pour l’extrémité proximale de l’humérus et les deux extrémités du fémur (environ 60 % de disparition).

Fig. 13 : Comparaison des fréquences des parties des os longs (%NMI) dans différents sites (déterminateur unique); les diaphyses sont comptabilisées à partir de landmarks (cf. Castel, 1999, 2005; Morin, 2004). Pour le radio-ulnaire nous prenons en compte la partie moyenne de l’ulna qui donne des valeurs systématiquement plus hautes que le foramen du radius.

Pour le renne de l’Igou du Gral, on observe une corrélation positive significative entre la fréquence des extrémités articulaires des os (%NMI) et leur densité, mais celle-ci est faible ($r_s = 0,67951$; $p = 0,01507$) (Fig. 14). C’est la faible fréquence du métatarsien qui fait baisser sensiblement la corrélation. La comparaison de ces fréquences demande un travail ambitieux (en NMI ou équivalent) que nous n’avons pas pu totalement mener à bien.

4.6.4. L’articulation du genou

Parce qu’elle est intercalée entre fémur et tibia, l’abondance relative de la rotule permet de comprendre certains aspects de l’exploitation des membres. Comme nous l’avons mentionné précédemment, deux modèles d’exploitation des membres après récupération de la viande peuvent être proposés. Le modèle le plus classique est la désarticulation fine des os des membres de manière à les isoler en vue d’une fracturation ultérieure des diaphyses afin d’en extraire la moelle (Binford, 1978, 1981). Dans cette chaîne opératoire, la rotule est potentiellement

Fig. 14 : Relation entre la fréquence des extrémités articulaires des os (%NMI) et leur densité (Lam *et al.*, 1999); HUMp: humérus proximal; HUMd: humérus distal; RAD: radius; MC: métacarpien; FEM : fémur; TIB: tibia; MT: métatarsien.

séparée du fémur et du tibia, donc sa fréquence n'est pas liée à celle de l'extrémité distale du fémur et de l'extrémité proximale du tibia. Dans le schéma proposé lors de l'étude du renne du Cuzoul de Vers, c'est-à-dire une fracturation péri-articulaire des os longs, les opérations de démantèlement des membres et celles de récupération de la moelle font partie d'une même phase de la chaîne opératoire qui se subdivise ensuite entre la combustion des régions articulaires et la récupération de la moelle diaphysaire (Castel, 1999, 2003). La rotule reste alors associée aux os de l'articulation du genou (fémur distal et tibia proximal) qui sont brûlés conjointement. Dans ce gisement, ces trois éléments sont fortement brûlés (les différences de fréquence de combustion observées sont interprétées comme le résultat de la détermination différentielle des fragments brûlés) alors que les diaphyses ne le sont pas. Bien qu'en théorie il soit possible de distinguer archéologiquement les deux types d'exploitation, la conservation et l'identification différentielle réduisent les possibilités de caractérisation de ces deux modèles d'exploitation. Enfin, la faiblesse des effectifs observés dans la plupart des gisements archéologiques rend toute extrapolation fragile.

Là aussi, les résultats ne sont pas directement interprétables (Fig. 15). Comme suspecté, le Gral montre des rapports de fréquences équilibrés : les NMI par éléments sont respectivement de 15 pour le distum de fémur, 23 pour la patella et 21 pour le proximum de tibia (Castel & Kuntz, 2024). Les sites archéologiques ne montrent pas de grandes disparités, à l'exception de Castanet où la grande fréquence de rotule semble témoigner d'un traitement différencié entre celle-ci et les os longs qui l'entourent. Cela correspond à ce que l'on pourrait attendre de la procédure décrite par Binford avec une mise de côté des os longs en vue d'une récupération différée de

la moelle. Au Cuzoul de Vers, c'est la fréquence relative de la combustion et non la fréquence des différents segments qui documente la fracturation péri-articulaire (les rotules sont un peu moins brûlées que les extrémités articulaires correspondantes, ce que nous avons interprété comme le résultat de la difficulté à déterminer des fragments brûlés de cet os). Entre ces deux extrêmes, les schémas de découpe des membres dans les autres sites ne peuvent être interprétés sur la seule base des fréquences. La présence de stries au niveau des extrémités articulaires incite à penser que la découpe est la seule modalité de désarticulation utilisée.

4.6.5. Basipode

La fréquence relative des différents os du basipode dans un assemblage est susceptible de renseigner sur de nombreux points : cohérence de l'échantillon, conservation différentielle, traitements différentiels des os longs attenants. Nous n'avons pas tenté d'approfondir cette question complexe. Notons toutefois que le Gral permet d'observer que la fréquence des os du basipode est variable et qu'elle semble dépendre principalement de leurs dimensions (corrélation positive ; Fig. 16a) et peu de leur densité (légère corrélation négative ; Fig. 16b). Le caractère incomplet du tamisage lors des premières campagnes pourrait expliquer en partie la rareté des petits os (pisiforme), mais ce phénomène s'observe aussi pour les dernières années de fouilles au cours desquelles cette étape fut particulièrement soignée. De plus, la possibilité d'une conservation liée à la densité est contredite par le fait que l'on trouve pratiquement deux fois plus de lunatums que de grands cunéiformes alors que le premier a une densité plus faible.

Fig. 15: Fréquence relative (en nombre de restes) des différents os du genou de renne dans l'Igüe du Gral et divers sites d'habitats paléolithiques.

Fig. 16: a - Fréquence relative des os du basipode en fonction de la longueur moyenne des 50 % les plus complets. b - Fréquence relative des os du basipode en fonction de leur densité (Lam *et al.*, 1999). SCPH: scaphoïde; LUN: lunatum; PYR: pyramidal; PIS: pisiforme; C-TRA: capitato-trapézoïde; UNC: unciforme/hamatum; PAT: patella; CALC: calcaneum (CA3+4: moyenne des valeurs 3 et 4 de Lam *et al.*, 1999); TAL: talus; C-NAV: cubo-naviculaire; G-CUN: grand cunéiforme.

4.6.6. Les phalanges

A la différence du basipode, le statut des phalanges est fréquemment débattu dans les sites archéologiques. Leur fréquence et leur fragmentation peuvent être le résultat de causes naturelles ou de l'action humaine. L'analyse des bords des fragments permet de distinguer ce qui relève d'une fragmentation d'origine naturelle ou d'une fracturation anthropogénique. Le pourcentage de phalanges complètes est également utilisé dans ce débat (e.g. Castel, 1999; Costamagno, 1999).

Le matériel du Gral apporte des informations sur ce point (Fig. 17). Ces os présentent des états de conservation variés. Les troisièmes phalanges ne sont complètes qu'à hauteur de 75 % (en joignant les «presque complètes»

aux complètes). Les deux autres sont un peu plus complètes avec des valeurs autour de 80 %, ce qui est vraisemblablement dû à la partie dense centrale. Cet état des lieux contraste avec ce qui est observé dans les sites archéologiques. Lorsque les fragments sont abondants, mais que leurs bords ne sont pas caractéristiques d'une fracturation dynamique, il y a tout de même de fortes chances qu'ils soient aussi le résultat d'un bris volontaire. La première phalange fait partie des os les plus représentés et occupe le 5^e rang parmi les 35 types d'os pris en compte (% de survie = 89) (Castel & Kuntz, 2024). La fréquence des phalanges décroît sensiblement (seconde: 76 %; troisième: 58 %); cette dernière est elle-même plus abondante que les phalanges vestigiales. Cette fréquence décroissante est corrélée à la moyenne

Fig. 17: a - Fréquence des phalanges (P1: phalange 1; P2: phalange 2; P3: phalange 3); b - pourcentage de phalanges complètes, ensemble du gisement; c - idem, ensemble 3; d - idem, ensembles 4+5+6.

des valeurs de densité réalisées sur le renne par Lam *et al.*, 1999 (même si les valeurs indiquées par ces auteurs ne nous semblent pas rendre compte avec suffisamment de finesse des différences entre le corps assez dense des deux premières phalanges et leurs extrémités beaucoup plus «aérées»).

En conclusion, il faut souligner que dans cette accumulation naturelle, les troisièmes phalanges sont moins représentées que les deux autres. Par conséquent, pour les sites archéologiques, il n'y a pas forcément lieu de suspecter que les troisièmes phalanges sont abandonnées sur les lieux d'abattage lorsqu'elles sont un peu moins représentées que les autres. En revanche, la fréquence relative des trois phalanges est globalement élevée au Gral, ce qui signe une bonne conservation de cette partie du squelette; leur abondance peut être beaucoup plus faible dans les sites archéologiques, ce qui permet de suspecter une destruction systématique ou un abandon sur le lieu d'abattage.

5. DISCUSSION : PERSPECTIVES ARCHÉOLOGIQUES

Le corpus des vestiges de renne de l'Igue du Gral présente quelques caractéristiques qui tranchent avec ce qui peut s'observer dans les sites archéologiques que nous avons pris comme éléments de comparaison. Un des intérêts majeurs de cette accumulation naturelle, notamment dans les ensembles où le renne est abondant, est qu'elle permet de mettre en évidence des phénomènes de dégradation post-dépositionnels tout en écartant ce qui pourrait relever de dégradations par les carnivores ou de manques dus aux méthodes de fouille.

Un certain nombre d'observations relatives aux différentes parties du squelette se dégagent de la masse d'informations dont certaines concernent directement l'interprétation des comportements humains.

Ainsi, toutes les parties du crâne qui ont un minimum de densité semblent à peu près bien représentées : base du crâne, arcades zygomatiques, sommet du frontal. La disparité de fréquences entre dents jugales supérieures et fragments crâniens est beaucoup moins grande que dans les sites archéologiques de comparaison, ce qui nous incite à suspecter des destructions anthropogéniques du crâne dans la plupart de ces derniers. Seul le site du Cuzoul de Vers semble porter des preuves encore perceptibles de transports de crânes complets.

Comme dans la plupart des sites archéologiques, le corpus du Gral montre une sous-représentation des incisives et canines inférieures par rapport aux dents jugales. Cette caractéristique tranche cependant avec certains sites du Paléolithique supérieur récent du Quercy dans lesquels ces vestiges sont accumulés préférentiellement (Castel & Chauvière, 2014).

Les vertèbres sont abondantes au Gral par rapport aux autres sites, mais c'est surtout le mode de représentation

de leurs différentes parties qui tranche avec ce que l'on observe archéologiquement. En effet, dans la plupart des sites archéologiques de référence, ce sont les arcs et les processus qui sont surreprésentés alors qu'au Gral ce sont les corps (et les disques non soudés). Deux sites font exception : comme attendu le Cuzoul de Vers avec ses corps brûlés et ses arcs et processus non brûlés (Castel, 1999), mais aussi le Roc de Marsal pour lequel l'absence de corps trahit certainement une destruction anthropogénique différentielle.

Pour les côtes, on observe un certain équilibre du rapport corps/articulations. Outre le Cuzoul (têtes brûlées, mais les corps beaucoup moins), Castanet fait aussi exception avec une forte proportion de têtes qui est certainement le résultat d'un traitement distinct de ces deux portions à rapprocher des pratiques des sites dans lesquels les côtes sont fracturées plutôt que détachées (Audouze, 1988).

Pour la scapula, les caractéristiques du matériel du Gral ne modifient pas les appréciations habituelles. En revanche, on observe pour le coxal des rennes tombés dans l'aven, soit des tout petits bouts soit des os presque complets. Dans les sites archéologiques, on observe souvent des fragments de taille moyenne (de 30 à 70 mm) qui pourraient résulter d'une fracturation de l'attache du membre au tronc dans le cadre d'un démembrement ou d'une désarticulation par fracturation (donc sans utiliser d'outil tranchant).

A la différence du squelette axial et des ceintures, les os longs ont toujours été très étudiés en archéozoologie et les modes d'interprétation sont très élaborés. Nous n'avons pas trouvé d'éléments qui remettent ces acquis en question. A noter que les ensembles archéologiques de comparaison présentent souvent un profil de fréquence des os longs (défini à partir des diaphyses) très hétérogène. Ce n'est pas le cas à l'Igue du Gral où les différents os et leurs différentes portions sont représentés dans des proportions voisines bien que le membre postérieur soit globalement un peu moins fréquent. Au Gral, seule l'extrême fragilité des proximums d'humérus et de fémur et du distum de ce dernier est confirmée; les autres extrémités disparaissent peu. Dans les sites archéologiques, les différentes diaphyses ayant des densités assez voisines, les variations entre les os longs ne sont donc pas liées aux densités et pourraient indiquer que les hypothèses de transport différentiel et d'hétérogénéité de distribution spatiale sont tout à fait recevables.

Pour les extrémités, les données du Gral permettent une nouvelle perception des différences de fréquence. On note tout d'abord que seuls les proximums d'humérus et de fémur ainsi que le distum de ce dernier sont vraiment sous-représentés alors que le distum de tibia et les proximums de métapodes sont quasiment aussi abondants que les diaphyses. Dans les sites archéologiques, la diminution de fréquence de ces derniers est très importante; elle semble beaucoup plus le fait de l'homme que d'éventuels processus post-dépositionnels. Ainsi, trois catégories d'extrémités d'os longs peuvent

être définies : les fragiles qui disparaissent dans tous les contextes (HUMpx, FEMpx, FEMdx); les résistantes bien représentées en contexte d'aven et qui n'ont pas de raison taphonomique d'être sous-représentées par rapport aux diaphyses (MCpx, TIBdx, MTdx); finalement, la troisième regroupe toutes les autres pour lesquelles il est plus délicat de déterminer si la destruction est taphonomique ou anthropogénique.

Les petits os de la moitié inférieure des membres montrent que la densité relative de chacun d'entre eux n'explique pas correctement les disparités de fréquences observées en contexte d'accumulation naturelle. Il existe donc d'autres biais de conservation qui, même s'ils restent encore mal définis, doivent être pris en compte avant d'interpréter leurs fréquences dans un contexte archéologique. L'abondance relative de ces petits os, dont Binford avait souligné l'importance lors de la création du MGUI, nous semble donc devoir être plus discutée pour mieux comprendre la nature des assemblages archéozoologiques.

En conclusion, il apparaît que la possibilité de caractérisation des effets des agents post-dépositionnels en contexte non biaisé par les activités humaines confère à ce type de site un intérêt archéologique évident. Un des points importants de cette analyse du renne de l'Igue du Gral montre que dans certains cas, les écarts à la moyenne des fréquences des parties observées, tant dans le site paléontologique que dans les sites archéologiques, ne correspondent pas à ce que l'on pourrait attendre en prenant en compte exclusivement la densité relative des os et de leurs parties. L'interprétation des profils squelettiques sur la seule base de la confrontation entre NMI (NME, MAU, etc.) et densité ne suffit donc pas. De plus, l'analyse de la fréquence des différentes parties d'un os donné montre que sa fragmentation et sa survie à l'Igue du Gral diffèrent parfois sensiblement de ce que l'on observe dans les sites archéologiques ou de ce qui est attendu en ne tenant compte que de la densité relative de ses différentes parties. Par exemple, les extrémités articulaires des os longs sont moins représentées que les diaphyses, mais le différentiel est moindre que ce qui est observé dans les sites archéologiques dont la conservation des os semble aussi bonne qu'au Gral. Par conséquent, si les variations de fréquence ne sont pas dues à la densité relative des os et de leurs portions ni à la conformation de ces os (qu'importe la densité des différentes portions du coxal, c'est sa conformation qui conduit à ce qu'il soit réduit en miettes), il ne serait pas illogique de considérer que cela puisse être le résultat de modalités d'exploitation des carcasses, désormais masquées, conformément à ce qu'avancent certains auteurs, notamment l'extraction de la graisse osseuse (*bone grease rendering*; Castel *et al.*, 2017; Costamagno, 2013; Manne *et al.*, 2006; Morin & Soulier, 2017; Outram, 2001).

Ces résultats parfois relativement inattendus confirment que les méthodes d'évaluation classiques des effets de la dégradation taphonomique utilisées pour les sites

d'habitat ne permettent pas de discerner avec la précision requise ce qui relève réellement de la dégradation post-dépositionnelle ou des destructions alimentaires et techniques. Pire, il semble que la plupart des interprétations mettant en jeu un transport différentiel ou une exploitation des extrémités (combustible) reposent sur des données qui ne sont pas totalement confirmées par la confrontation avec ce que l'on observe dans les accumulations naturelles. Par conséquent, il faut envisager que certaines caractéristiques observées dans les sites archéologiques ne doivent pas systématiquement être assimilées à une évolution post-dépositionnelle normale, mais bien à des modalités d'exploitation certes difficiles à mettre en évidence.

Les conséquences de ces observations concernent directement nos interprétations des profils squelettiques en contexte de sites d'habitat. Les caractéristiques du matériel du Cuzoul de Vers nous avaient ouvert la voie à de nouvelles tentatives d'interprétation des profils squelettiques (Castel, 1999, 2003, 2012); d'autres études sont venues suspecter des destructions intentionnelles du squelette plus ou moins masquées (Castel *et al.*, 2017; Costamagno, 2013; Costamagno & Rigaud, 2014). La confrontation de plusieurs ensembles archéologiques à l'ensemble non anthropisé de l'Igue du Gral vient soutenir davantage ces hypothèses.

Ainsi, il ressort de ces analyses qu'il faut être plus prudent dans l'interprétation des assemblages fauniques des sites archéologiques et envisager d'autres types d'interprétations des comportements humains que celles classiquement mises en avant. Il est notamment nécessaire de mieux appréhender l'origine de la sous-représentation du squelette axial, ceintures comprises, en plaçant la réflexion au niveau des variations de fréquences au sein même des os ou des régions articulaires. L'examen des fréquences relatives des os des membres et de leurs parties est également susceptible d'apporter une meilleure compréhension des procédures d'exploitation alimentaires et techniques, notamment pour ce qui concerne l'ampleur de la désarticulation, du mode de récupération de la moelle et de celle des matières consommables des régions articulaires.

Ces données illustrent tout le potentiel de la prise en compte de sites similaires à l'Igue du Gral afin de mieux caractériser la représentation différentielle des profils squelettiques dans des accumulations naturelles par rapport à celles des sites archéologiques. Les analyses présentées ici ne sont qu'une sélection personnelle relative à l'interprétation d'assemblages archéologiques représentatifs des sites en grottes ou en abris du Paléolithique ouest-européen. Elles n'épuisent pas le sujet et pourraient donner lieu à de nombreux prolongements. Pour y répondre, il faudrait approfondir les comparaisons initiées ici pour le renne. Ensuite il serait possible d'examiner le cas des autres espèces abondantes de l'Igue du Gral comme le bison ou le cheval. Enfin, la confrontation de différents assemblages en aven (bien conservés,

sans modification par des carnivores, etc.) permettrait de dépasser une analyse trop dépendante d'un cas que l'on peut soupçonner d'être un peu particulier. Une étude complète dépasserait largement le cadre d'un chapitre de monographie. Nous encourageons vivement les archéozoologues à s'approprier ce type d'analyse dans un cadre plus vaste.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier vivement Myriam Boudadi-Maligne, Valérie Pontagnier, Sandrine Costamagno, Emmanuel Discamps et Jean-Baptiste Mallye pour leurs relectures attentives et leurs conseils avisés en matière de bouchage et de taphonomie.

BIBLIOGRAPHIE

- Abe Y. 2005. *Hunting and butchery patterns of the Evenki in Northern Transbaikalia, Russia*. Doctoral dissertation, Stony Brook University.
- Andrews P. 1990. *Owls Caves and Fossils. Predation, preservation and accumulation of small mammals bones in caves, with an analysis of the Pleistocene cave faunas from Westbury-sub-Mendip, Somerset, UK.*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Audouze F. 1988. Les activités de boucherie à Verberie (Oise). In: Tixier J. (ed.), *Technologie préhistorique, CNRS, Notes et Monographies techniques*, Paris, 25 : 97-111.
- Behrensmeier A.K. 1978. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. *Paleobiology*, 4(2) : 150-162.
- Bignon-Lau O. 2024. Spécificités et évolution des chevaux de l'Igüe du Gral : analyses morphométriques et inférences comportementales. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 193-204.
- Binford L. R. 1978. *Nunamiut ethnoarchaeology*. Academic Press, New York.
- Binford L. R. 1981. *Bones. Ancient men and modern myths*. Academic Press, New York.
- Bökönyi S. 1970. A new method for the determination of the number of individuals in animal bone material. *American Journal of Archaeology*, 74(3) : 291-292.
- Boudadi-Maligne M. & Castel J.-C. 2024. Les loups (*Canis lupus*) de l'Igüe du Gral : bilan de l'analyse taphonomique et paléontologique. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 329-352.
- Brain C. K. 1981. *The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Bridault A., Chaix L., Pion G., Oberlin C., Thiébaud S. & Argant J. 2000. Position chronologique du renne (*Rangifer tarandus* L.) à la fin du Tardiglaciaire dans les Alpes du Nord françaises et le Jura méridional. *Mémoires de la Société préhistorique française*, 28 : 47-57.
- Bunn H. T. 1983. Comparative analysis of modern bones assemblages from a San hunter-gatherer camp in the Kalahari Desert, Botswana, and from a spotted hyena den near Nairobi, Kenya. In: Clutton-Brock J. & Grigson C. (eds), *Animals and Archaeology: Hunters and their Prey*. British Archaeological Reports, BAR International Series, Oxford, 163 : 143-148.
- Castel J.-C. 1999. *Comportements de subsistance au Solutréen et au Badegoulien d'après les faunes de Combe Saunière (Dordogne) et du Cuzoul de Vers (Lot)*. Thèse de doctorat, Université de Bordeaux I.
- Castel J.-C. 2003. Economie de chasse et d'exploitation de l'animal au Cuzoul de Vers (Lot) au Solutréen et au Badegoulien. *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 100(1) : 41-65.
- Castel J.-C. 2004. L'influence des canidés sur la formation des ensembles archéologiques : Caractérisation des destructions dues au loup. *Revue de Paléobiologie, Genève*, 23(2) : 675-693.
- Castel J.-C. 2005. Economie préhistorique, boucherie et décompte des fragments osseux. *Revue de Paléobiologie, Genève*, vol. spéc. 10, Hommages à Louis Chaix : 23-30.
- Castel J.-C. 2010. *Comportements de subsistance au Solutréen et au Badegoulien d'après les faunes de Combe Saunière (Dordogne) et du Cuzoul de Vers (Lot)*. Mémoire de thèse, Université de Bordeaux I. Editions universitaires Européennes, Sarrebrück, 635 pp.
- Castel J.-C. 2011. Archéozoologie de l'Aurignacien de l'Abri Castanet (Sergeac, Dordogne, France) : les fouilles 1994-1998. *Revue de Paléobiologie, Genève*, 30(2) : 783-815.
- Castel J.-C. 2012. Archéozoologie. In: Clottes J., Giraud J.-P. & Chalard P. (eds), *Solutréen et Badegoulien au Cuzoul de Vers. Des chasseurs de rennes en Quercy*. ERAUL, Liège, 131 : 209-268.
- Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. 2017. La fin de l'Ere glaciaire en Aquitaine orientale : apport de la faune du Quercy pour la connaissance des sociétés paléolithiques. *Annales des XXI^e rencontres archéologiques de Saint-Céré (Lot)*, 24 : 71-80.
- Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. 2024. Eléments de contexte, taphonomie et informations contextualisant l'analyse des corpus osseux de l'Igüe du Gral. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 43-59.
- Castel J.-C. & Chauvière F.-X. 2014 - Du Pléniglaciaire au Tardiglaciaire en Quercy : continuités et discontinuités dans l'exploitation du monde animal. In: Jaubert J., Fourment N. & Depaepe P. (eds), *Transitions, ruptures et continuités en Préhistoire. Actes du 27^e Congrès Préhistorique de France, Bordeaux - Les Eyzies 31-05/05-06 2010*. Société Préhistorique Française, Paris : 385-401.
- Castel J.-C. & Kuntz D. 2024. Le renne de l'Igüe du Gral. In: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 235-300.
- Castel J.-C., Liolios D., Chadelle J.-P. & Geneste J.-M. 1998. De l'alimentaire et du technique : la consommation du renne dans le Solutréen de la grotte de Combe Saunière. In: Brugal J.-P., Meignen L. & Patou-Mathis M. (eds), *Economie préhistorique : les comportements de subsistance au Paléolithique*. XVIII^e rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes. Actes des

- rencontres, 23-24-25 octobre 1997. APDCA, Sophia-Antipolis: 433-450.
- Castel J.-C., Coumont M.-P., Brugal J.-P., Laroulandie V., Camus H., Chauvière F.-X., Cochard D., Guadelli J.-L., Kuntz D., Martin H. & Mourre V. 2008. La fin du Paléolithique supérieur en Quercy: l'apport de l'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot). In: Jaubert J., Ortega I. & Bordes J.-G. (dir.), *Les sociétés du Paléolithique dans un Grand Sud-Ouest: nouveaux gisements, nouveaux résultats, nouvelles méthodes*. Journées de la Société Préhistorique Française, Bordeaux, 24-25 novembre 2006. Société Préhistorique Française, Mémoire XLVII: 335-353.
- Castel J.-C., Mallye J.-B. & Oppliger J. 2011. Les petits carnivores dans leurs abris temporaires: choix des espèces et caractéristiques taphonomiques. Implications pour l'archéologie. In: Laroulandie V., Mallye J.-B. & Denys C. (eds), *Taphonomie des Petits Vertébrés: Référentiels et Transferts aux Fossiles*. Actes de la Table Ronde du RTP Taphonomie, Talence 2021 octobre 2009. BAR International Series: S2269: 77-91.
- Castel J.-C., Boudadi-Maligne M., Ducasse S., Renard C., Chauvière F.-X., Kuntz D. & Mallye J.-B. 2014. *Animal exploitation strategies in Eastern Aquitaine (France) during the Last Glacial Maximum*. In: Foulds F.W.F., Drinkall H.C., Perri A.R., Clinnick D.T.G. & Walker J.W.P. (eds), *Wild Things: recent advances in Palaeolithic and Mesolithic research*. Durham symposium 2012 march 24-25, Oxbow Books: 160-174.
- Castel J.-C., Discamps E., Soulier M.-C., Sandgathe D., Dibble H.L., McPherron S.J.P., Goldberg P. & Turq A. 2017. Neandertal subsistence strategies during the Quina Mousterian at Roc de Marsal (France). *Quaternary International*, 433: 140-156.
- Castel J.-C., Chauvière F.-X. & Lorblanchet M. 2019. Les Caprinés en Aquitaine orientale lors du Paléolithique récent: un statut particulier? In: Daugeard C., Gourichon L. & Brugal J.-P. (eds), *Hommes et Caprinés. De la montagne à la steppe, de la chasse à l'élevage*. Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes 16-18 octobre 2018. APDCA, Nice: 99-120.
- Costamagno S. 1999. *Stratégies de chasse et fonction des sites au Magdalénien dans le Sud de la France*. Thèse de doctorat, Université Bordeaux I.
- Costamagno S. 2013. Bone Grease Rendering in Mousterian Contexts: The Case of Noisetier Cave (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, France). In: Clark J.L. & Speth J.D. (eds), *Zooarchaeology and Modern Human Origins*, Springer, Amsterdam: 209-225.
- Costamagno S. & Rigaud J.-P. 2014. L'exploitation de la graisse au Paléolithique. L'exploitation de la graisse au Paléolithique. In: Costamagno S. (dir.), *Histoire de l'alimentation humaine: entre choix et contraintes*. 138^e Congrès du CTHS, Rennes, 22-27 avril 2013, Paris, CTHS: 134-152.
- Costamagno S., Barshay-Szmidt C., Kuntz D., Laroulandie V., Pétilion J.-M., Boudadi-Maligne M., Langlais M., Mallye J.-B. & Chevallier A. 2016. Reexamining the timing of reindeer disappearance in southwestern France in the larger context of late glacial faunal turnover. *Quaternary International*, 414: 34-61.
- Coumont M.-P. 2006. *Mammifères fossiles en contexte naturel, les avens-pièges. Apport pour l'étude des archéofaunes*. Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille I.
- Coumont M.-P. 2008. Les avens-pièges. Taphonomie et paléocologie d'accumulations naturelles fossiles de faune. Apports pour la compréhension des archéofaunes. *Bulletin de la Société préhistorique française*, 105(4): 691-707.
- Coumont M.-P. 2009. Proposition d'un référentiel taphonomique fossile de faunes issues d'avens-pièges. *Annales de paléontologie*, 95(1): 1-20.
- Coumont M.-P. & Castel J.-C. 2007. Etude taphonomique d'un aven-piège du Tardiglaciaire, l'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot). In: Evin J. (ed.), *Un siècle de construction du discours scientifique en préhistoire*, Actes du 26^e Congrès Préhistorique de France, Colloque du centenaire de la S.P.F., Avignon, 21-25 septembre 2004. Société Préhistorique Française, vol. 3: 503-514.
- Delpech F. & Villa P. 1993. Activités de chasse et de boucherie dans la Grotte des Eglises. In: Desse J. & Audouin-Rouzeau F. (eds), *Exploitation des animaux sauvages à travers le temps*. Actes des XIII^e rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes, 15-16-17 octobre 1992. Juan-les-Pins, APDCA: 79-102.
- Discamps E., Soulier M.-C., Bachelier F., Bordes J.-G., Castel J.-C. & Morin E. 2014. Des faunes et des hommes: interactions entre environnements et cultures à la fin du Paléolithique moyen et au début du Paléolithique supérieur dans le Sud-Ouest de la France. In: Cretin C., Castel J.-C. & Ferrulo O. (eds), *Deuxième moitié et fin du Paléolithique supérieur. Pour une confrontation entre le modèle classique et les perceptions interdisciplinaires actuelles sur le thème des unités, continuités et discontinuités*. Congrès Préhistorique de France, Les Eyzies 2010: 299-314.
- Ducasse S., Castel J.-C., Chauvière F.-X., Langlais M., Camus H., Morala A. & Turq A. 2011. Le Quercy au cœur du dernier maximum glaciaire. La couche 4 du Petit Cloup Barrat et la question de la transition badegoulo-magdalénienne. *Paléo*, 22: 101-154.
- Ducos P. 1968. *L'origine des animaux domestiques en Palestine*. Publication de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux, Imprimerie Delmas, 6.
- Fosse P. 1995. Le rôle de l'hyène dans la formation des associations osseuses: 150 ans de controverses. Réflexions d'après les anciens textes de préhistoire et de paléontologie du Quaternaire. *Paléo*, 7: 49-84.
- Fosse P., Laudet F., Selva N. & Wajrak A. 2004. Premières observations néotaphonomiques sur des assemblages osseux de Bialowieza (N.-E. Pologne): Intérêts pour les gisements Pléistocènes d'Europe. *Paléo*, 16: 91-116.
- Fosse P., Selva N., Wajrak A., Fourvel J.-B., Madelaine S., Esteban-Nadal, M., Yravedra J., Brugal J.-P., Puccia A. & Haynes, G. 2012. Bone modification by modern wolf (*Canis lupus*): a taphonomic study from their natural feeding places. *Journal of taphonomy*, 10 (3-4): 197-217.
- Gifford D.P. & Crader D.C. 1977. A computer coding system for archaeological faunal remains. *American Antiquity* 42(2): 225-238.
- Grayson D. K. 1984. *Quantitative Zooarchaeology*. Academic Press, New York.
- Guadelli J.-L. 2008. La gélifraction des restes fauniques. Expérimentation et transfert au fossile. *Annales de Paléontologie*, 94-3: 121-165.
- Haynes G. 1988. Mass Deaths and Serial Predation: Comparative Taphonomic Studies of Modern Large Mammal Death Sites. *Journal of Archaeological Science*, 15: 215-235.
- Hill A. 1976. On Carnivore and Weathering Damage to Bone. *Current Anthropology*, 17(2): 335-336.

- Klein R. G. & Cruz-Urbe K. 1984. *The Analysis of Animal Bones from Archaeological Sites*. The University of Chicago Press, Prehistoric Archaeology and Ecology Series, Chicago.
- Kuntz D. 2011. *Ostéométrie et migration(s) du Renne (Rangifer tarandus) dans le Sud-Ouest de la France au cours du dernier Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire* (21 500 – 13 000 Cal. BP). Université de Toulouse II.
- Lacarrière J. 2015. *Les ressources cynégétiques au Gravettien en France. Acquisition et modalités d'exploitation des animaux durant la phase d'instabilité climatique précédant le dernier maximum glaciaire*. Thèse de Doctorat. Université de Toulouse – Jean- Jaurès.
- Lam Y. M., Chen X. & Pearson O.M. 1999. Intertaxonomic variability in patterns of bone density and the differential representation of Bovid, Cervid, and Equid elements in the archaeological record. *American Antiquity*, 64 : 343-362.
- Langlais M., Costamagno S., Laroulandie V., Pétillon J.-M., Discamps M., Mallye J.-B., Cochard D. & Kuntz D. 2012. The evolution of Magdalenian societies in South-West France between 18,000 and 14,000 cal BP: Changing environments, changing tool kits. *Quaternary International*, 272-273 : 138-149.
- Laroulandie V. 2024. Taphonomie des restes aviaires de l'Igüe du Gral (Lot). Considérations méthodologiques et paléoenvironnementales. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 417-436.
- Lyman R. L. 1984. Bone Density and Differential Survivorship of Fossil Classes. *Journal of Anthropological Archaeology*, 3 : 259-299.
- Lyman R. L. 1989. Taphonomy of Cervids Killed by the May 18, 1980, Volcanic Eruption of Mount St. Helens, Washington, U.S.A. In : Bonnicksen R. & Sorg M. H. (eds), *Bone Modification*, Orono, University of Maine, Peopling of the Americas Publications : 149-167.
- Lyman R. L. 1994. *Vertebrate Taphonomy*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Mallye J.-B. & Pelletier M. 2024. Les léporidés et les petits carnivores de l'Igüe du Gral. In : Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), *L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot) : histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur*. *Revue de Paléobiologie*, 43(2) : 353-415.
- Mallye J.-B., Costamagno S., Laroulandie V. & Beauval C. 2009. Impacts des processus périglaciaires sur la préservation des ossements. *Les Nouvelles de l'archéologie*, 118 : 26-31.
- Manne T.H., Stiner M.C. & Bicho N.F. 2006. Evidence for bone grease rendering during the Upper Paleolithic at Vale Boi (Algarve, Portugal). *Promontoria Monografica*, 3 : 145-158.
- Morin E. 2004. *Late Pleistocene population interaction in Western Europe and modern human origins : New insights based on the faunal remains from Saint-Césaire, south-western France*. Thèse de doctorat, University of Michigan, Ann Arbor.
- Morin E. & Ready E. 2013. Foraging goals and transport decisions in western Europe during the Paleolithic and early Holocene. In : Clark J.L. & Speth J.D. (eds), *Zooarchaeology and Modern Human Origins : Human Hunting Behavior during the Later Pleistocene, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology*. Springer, Dordrecht, pp. 227-269.
- Morin E. & Soulier M.-C. 2016. New criteria for the archaeological identification of bone grease processing. *American Antiquity*, 82(1) : 96-122.
- Morin E., Ready E., Boileau A., Beauval C. & Coumont M.-P. 2017. Problems of identification and quantification in archaeozoological analysis, part I: insights from a blind test. *Journal of Archaeological Method and Theory*, 24(3) : 886-937.
- Outram A.K. 2001. A new approach to identifying bone marrow and grease exploitation: why the "indeterminate" fragments should not be ignored. *Journal of archaeological science*, 28(4) : 401-410.
- Pickering T.R., Egeland C.P., Schnell A.G., Osborne D.L. & Enk J. 2006. Success in identification of experimentally fragmented limb bone shafts: implications for estimates of skeletal element abundance in archaeofaunas. *Journal of Taphonomy* 4(2) : 97-108.
- Poplin F. 1976. A propos du nombre de restes et du nombre d'individus dans les échantillons d'ossements. *Cahiers du Centre de Recherche Préhistorique*, 5 : 61-74.
- Speth J. D. 1983. *Bison Kills and Bone Counts. Decision making by Ancient Hunters*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Spiess A. 1979. *Reindeer and Caribou hunters : An Archaeological Study*. Academic Press, New York.
- Stiner M. C. 1991. Food Procurement and transport by Human and Non-Human Predators. *Journal of Archaeological Science*, 18 : 455-482.
- Voorhies M. R. 1969. *Taphonomy and population dynamics of an early Pliocene vertebrate fauna, Knox County, Nebraska*. University of Wyoming Contributions to Geology Special Paper, 1 : 1-69.